

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ТУРСУНОВА Насиба Муҳиддиновна*Сурхондарё вилояти Термиз Давлат музей–
қўриқхонаси халқ хўжалиги бўлими мудири*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771640>

МАРКАЗИЙ ОСИЁНИ ЗАБТ ЭТГАН ҚЎҚОН АРАВА

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўтмиш халқ хўжалигида муҳим рол ўйнаган, инсонлар оғирини енгиллаштиришда, олис манзилларни босиб ўтишида қулай восита бўлган Қўқон аравасининг келиб чиқиш тарихи ҳақида фикр билдирилган. Қўқон араванинг вужудга келиши узоқ йиллик ҳаётий ва амалий тажриба маҳсули сифатида таърифланган.

Калит сўзлар: қўқон араваси, Ўрта Осиё, аравасозлик, ғилдирак, водий, тегирчак, мирзатерак.

ANNOTATION

The article discusses the history of the origin of the Kokan cart, which played a major role in the national economy in the past, was a convenient tool for transporting people to distant destinations. The emergence of the Kokan cart has been described as a long-term viable and practical supply production.

Key words: kokan cart, Central Asia, cart-making, wheel, valley, wheel, mirzaterak.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается история возникновения коканской повозки, которая в прошлом играла важную роль в народном хозяйстве, была удобным средством для облегчения бремени людей, поездок в дальние страны. Создание тележки Кокан описывается как результат многолетней жизни и практического опыта.

Ключевые слова: коканская повозка, Средняя Азия, повозка, колесо, долина, колесо, мирзатерак.

Маълумки, дунё халқларининг кундалик ҳаётида араванинг аҳамияти беқиёс катта бўлган. Автомобиль ва бошқа транспорт воситалари яратилгунга қадар арава асосий транспорт воситаси ҳисобланган.

Археологик маълумотларга кўра, Ўрта Осиёда икки ва тўрт ғилдиракли аравалар эрамиздан олдинги уч мингинчи йиллардаёқ пайдо бўлган. Араванинг илк намуналари миллоддан аввалги учинчи йиллик охирига тўғри келади. Евросиё ва шимолий Африка ҳудудларидан арава тасвирлари кўплаб топилган. Жанговар аравалар қадимги Шарқ давлатлари – Бобил, Хитой, Ҳиндистон ва бошқа мамлакат қўшинларида бўлган [1].

Қадимги ҳинд қаҳрамонлик эпоси “Маҳабҳарата” (миллоддан аввалги 10 – 8- асрлар)да баён қилинишича, Шимол ва Жанубий Ҳиндистон халқлари иштирок этган буюк жангда жанговар араваларда жанг қилинган.

Искандар Зулқарнайн ҳам ўз юришларида аравадан кенг фойдаланган. Мисрликлар икки ғилдиракли бир кишилик араваларда урушишган.

Ўзбекистон ҳудудидан сополдан ишланган тўрт ғилдиракли (Олтинтепа қадимги шаҳар харобаси, милоддан аввалги тўрт минг йиллик, икки минг йилликлар), қуйма олтиндан мўжаз ишланган икки ғилдиракли (Амударё хазинаси, милоддан аввалги 4 - 2 - асрлар) аравалар топилган.

Афросиёб деворий расмларида жанговар арава тасвирланган, “Бобурнома”да ёзилишича, урушларда аравадан мудофаа воситаси сифатида фойдаланилган.

Ўрта Осиё аравалари тузилишидаги ўзига хослик шундаки, уларда темир деталлардан фойдаланилмаган. Нафақат ерда, саёзроқ сувларда ҳам яхши ҳаракатлангани сабабли ундан транспорт сифатида фойдаланиш жуда қулай бўлган.

Аравага битта от қўшилган. Кенг йўлга мўлжалланган баланд ғилдираклари Ўрта Осиёдаги энг ёмон йўлларда ҳам унинг мустаҳкамлигини таъминлаган. XIX аср охири – XX аср бошларига қадар Ўрта Осиё араваси ерда ҳаракатланиш ва сувни кечиш ўтишда мукамал транспорт саналган ҳамда ўша давр ижтимоий ишлаб чиқариш муносабатларига тўла жавоб берган.

Қўқон аравасозлик ва эгар–жабдук тайёрлаш буйича Ўрта Осиёда етакчилик қилган. Қўқон арава 25–40 пудгача юк кўтара олган ва асосан отлар ёрдамида манзилга олиб борилган. Бу аравалардан ички ва ташки савдода яхши фойдаланилган. Хусусан, XIX аср 20–йилларида Бухорда булган Е.К.Мейендорф “Қўқонлик савдогарлар Бухорога ўз молларини аравада келтирадилар”, – деб ёзган эди [1, Б.25].

Бухородан Қўқон орқали Қашқарга ҳар йили май охири – июнь бошларидан бошлаб, 700 – 800 туяда қарвонлар борган. Бухоро моллари Қўқонгача арава ва туяларда, Қўқондан Қашқарга отларда олиб борилган. Бухоролик савдогарлар бу йул орқали Тибетгача борган.

Ғилдиракли транспорт сифатида анча оммалашган икки ғилдиракли Қўқон аравадан асосан юк ташиш учун фойдаланилган. Бундай аравада аравакаш отнинг яғринида ўтирган ва отни қалта юган билан бошқарган. Арава учта асосий қисмдан: ғилдирак, ўк ва платформадан иборат бўлган. Ярим доиралар, гупчак, кегайлардан ташкил топган ғилдиракни йиғиш саррождан анча масъулият талаб этган. Шоти етти ёки саккизта узун тахта билан бирлаштирилган, ўртасига тол новдасидан тўқилган платформа ўрнатилган. XIX аср охири – XX аср бошларига келиб тўқима платформа ўрнига кўпинча тахта платформадан фойдаланилган. Бу платформага ўтирган ҳолда саккиз киши жойлашиши мумкин бўлган. Ғилдирагининг баландлиги 1,75 метрдан 2 метргача етган. Қўқон арава асосан Фарғона водийси ва Тошкентда кенг тарқалган.

Ўзбекистонда араванинг икки тури – нисбатан қадимийроқ Хоразм ёки Қашқар арава ва Қўқон арава кенг тарқалган. Уларнинг ҳар бири тузилиши, кўринишига кўра фарқланади.

Ғилдираклар дастлаб жанг араваларида қўлланилди. Юк ва одам ташишга мўлжалланган арава эса, кейинроқ вужудга келди. “Ароба” атамаси араб тилидаги “аъроб” – яъни, кўчиб юрувчи, ҳаракатланувчи сўздан олинган бўлиб, ўзбекча талаффузда «арава» шаклига келиб қолган [2].

Қўқон арава деярли бутун Марказий Осиёга тарқалди ва машҳур бўлди. Унинг бошқа маҳаллий аравалардан фарқи – ғилдирагининг қатталигида.

Қўқон араванинг тезлиги бошқа маҳаллий аравалар тезлигидан бир ярим баробар ортиқ бўлган, мувозанат сақлаш қобилияти кучлироқ, йўлнинг қалтис жойларида ағанаб кетмайди, ўтмишда кўчаларни жуда кўп ариқлар кесиб ўтган.

Қўқон арава одам сакраб ўта оладиган кўприксиз ариқлардан ўтиб кетиш имкониятига эга бўлган.

Қўқонда ер ости сувлари ер сатҳига яқин бўлганлиги учун куз, киш, баҳорда ёғин–сочин ерга яхши сингмай, кўчаларда лойгарчилик узоқ давом этган. Қўқон арава лойга ботиб қолмаган. Ботиб қолган тақдирда ҳам уни лойдан чиқариб олиш осон бўлган, дарёларнинг кечув жойларидан осонроқ ўтган.

Ғилдирак катта бўлгани учун араванинг баландлиги ҳам шунга яраша бўлган ва сув унинг шотисини кўммаган, бинобарин, юк ва одам дарёдан хўл бўлмай ўта олган.

Қўқон араванинг вужудга келиши узоқ йиллик ҳаётий ва амалий тажриба маҳсулидир, яъни асрлар мобайнида шаклланиб, такомиллашиб келган. У ўз номини узил– кесил XVIII асрнинг биринчи ярмида, Қўқон хонлигининг илк йилларида олди [3].

Қўқон хонлиги тарихига оид «Авзал – ут таворих» асарининг Қозон шаҳрида сақланаётган қўлёзма нусхасида келтирилишича, Шохруҳбийнинг ўғли Абдурахимбий (хонлик даври 1721– 1733 йиллар) Самарқанд юришидан бир йил олдин хўқандлик аравасоз усталарни тўплаб, ўғруқ (уруш ҳолатларида хазина, зарурий юклар, озиқ – овқат ва қурол – аслаҳа захираларини олиб, асосий қўшиндан кейинроқда юрадиган махсус карвон (русча «обоз») учун тез юрар, бақувват, йўлсиз жойларда ҳам юра оладиган аравалар ясаб беришни сўраган. Уста Муҳиддин уста Баҳриддин ўғли бошлиқ аравасозлар бир йиллик тажриба, изланиш пировардида катта ғилдиракли аравалар тайёрлаган. Бу пайтгача ҳам ғилдираклар аста– секин катталаниб келаётган эди [3].

Уста Муҳиддин ясаган ғилдирак эса, олдинги ғилдираклардан ҳам каттароқ бўлган. Ушбу асарда бу арава “Хўқанд арава” тарзида биринчи марта қаламга олинган.

Қўқон арава уч қисмдан иборат:

- шоти (аравашоти);
- тегирчак (ғилдирак);
- ўқ.

Шоти 4,5 (баъзан 5) метргача узунликдаги иккита отёғоч (отлик), саккизта поғона, иккита сўлоқ ва айғиздан иборат. Отёғочлар мирзатеракдан йўнилади. Тегирчак (ғилдирак) гупчак, тўғин, негай, беллик ва ёстиқ каби қисмлардан иборат.

Тегирчакнинг ҳамма қисмлари бужун (қайрағочнинг бир тури)дан ясалади. Ўқ – йўғонлиги 40 см, икки ярим – чорак кам уч метрча узунликдаги силлиқланган бужун ёғочи бўлиб, икки учи икки тегирчак гупчагига киритилади ва устига аравашоти миндирилади. Арава юрганда шоти силжиб кетмаслиги учун унинг остига сўлоқ ўрнатилади. XX асрнинг биринчи чораги охиригача аравага металл ишлатилмаган.

Шу туфайли у дарёда сузиш имкониятига ҳам эга бўлган. 1904– 1906 йилларда Фарғона водийсини ҳар тарафлама ўрганган рус олими А.Ф.Миддендорф ўзининг “Фарғона” асарида Сирдарёда сузиб кетаётган Қўқон араваларни кўриб, қойил қолганини, дунёнинг бошқа жойларида сузишга қобил араваларни кўрмаганини эътироф этади ва араванинг ясалиш жараёнини тасвирлаб беради [1, Б.63].

XX асрнинг йигирманчи йилларидан бошлаб Қўқон аравалар ғилдирагини темир билан айлантириб қоплаш йўлга қўйилди.

Аравасозлик атамашунослигида бу темир «араватемир», унинг ғилдирак ёғочига (кегайларга) мустаҳкамлайдиган мих эса, «аравамих» деб ном олган.

Қўқон аравалар юк ва одам ташиш воситаси бўлибгина қолмай, кези келганда мудофаа воситаси сифатида ҳам қўлланилган. Қамал, қуршов ҳолатларида аравадан чиб (тўсиқ, баррикада) сифатида фойдаланилган.

Қўқон хонлиги тарихига оид қатор асарларда келтирилишича, Саййид Муҳаммад Худоёрхон бир неча марта (Чинозда, Ёзёвоннинг «Билқиллама» деган жойида, Марғилон яқинида) душманлари қуршовига тушиб қолганда ўзининг қароргоҳи ва оз қолган кўшини атрофини аравалар билан ўраб олиб, ёрдам етиб келгунча мудофаада турган [4].

Маълумотларга кўра, ҳатто улардан беланчак сифатида ҳам фойдаланилган.

Хоразм араваси асосан Самарқанд, Бухоро ва Хивада тарқалган. Умуман, аравалар инсонлар оғирини енгиллаштиришда, олис манзилларни босиб ўтишида қулай восита бўлган.

Бизнинг юртимизда ҳам аравалардан кенг фойдаланилган. Бобо– бувиларимиз ўз хотираларини эсга олганда, деярли ҳар бир хонадонда арава, от ёки эшак мавжуд бўлганини таъкидлашади. Халқ хўжалигида, қариндош– уруғларникига борди–келди қилганда, юк ташишда, албатта, аравалар хизматига таянишган.

Музейимизда намоишга кўйилган XIX асрга оид Хоразм араваси эса, Ўрта Осиёнинг бошқа ҳудудларидаги аравалардан ўзининг шаклига кўра фарқ қилган. Унинг ғилдирак ва платформаси кичикроқ бўлиб, кегайлари ҳаддан ташқари катталиги учун ғилдираклари ясси кўринган. Шунингдек, унинг алоҳида қисмларини тайёрлаш техникаси ҳам фарқ қилган: чамбарак елимланиб, тобланган катта– катта темир михлар билан маҳкамланган.

Кўпинча бу араваларнинг олд қисмига ўйма нақш туширилган. Аравакаш араванинг ўзида ўтириб, отни жilовидан бошқарган.

Сурхон воҳаси ҳудудидан ўтадиган йўлларда соябонли аравалардан фойдаланишган, бундай аравалар ғилдиракларининг катталиги билан ажралиб турган. Бухоро амирлиги даврида Сурхон воҳаси орқали ўтадиган қуруқлик, сув ва темир йўлларида савдо сотиқ ишлари учун қулайлик яратиш учун Самарканд – Термиз тупроқли арава йўлини қурилган [5].

Сурхондарё вилояти Термиз Давлат музей – қўриқхонасида бир экспонат сифатида ўрин олган тарихий қийматга эга ушбу арава Чағониёнда узоқ йиллар, бир неча асрлар давомида одамларнинг асосий улови, кўмакчиси бўлиб хизмат қилганлигидан далолат беради.

ИҚТИБОСЛАР

1. Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – Москва, 1975. – С. 108
2. Мадрахимов, З. Қўкон хонлигида савдо муносабатлари тарихи: монография / З. Мадрахимов. – Тошкент: «Yangi nashr», 2014. – 176 б.
3. Неболсин П. И. Очерки торговли России с Средней Азией / Зап. РГО. Кн. X. – СПб., 1855 – С. 1–355;
4. Логофет Д.Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. – СПб., 1909. – 239 с.
5. Пидаев Ш. Қадимий Термиз, Тошкент «Фан», 2001.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz